

Recursos digitais no ensino de Química: análise de websites, softwares e aplicativos educacionais

Digital resources in Chemistry teaching: analysis of educational websites, software, and applications

Recursos digitales en la enseñanza de la Química: análisis de sitios web, software y aplicaciones educativas

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.18598220>

Submetido em: 05/02/2026

Publicado em: 10/02/2026

Ecson Gama Braga

Mestre em Química

Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

✉ ecsonbraga@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/0876167302689618>

 <https://orcid.org/0000-0003-4881-4364>

Atailson Pereira Vilaça Reis

Graduação em Licenciatura em Química

Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

✉ atha.reis77m@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/1889109075712477>

 <https://orcid.org/0009-0001-4115-2399>

Carla Adriane de Souza Carvalho

Mestranda em Química

Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

✉ souzacarlaadriane@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/7677661806793876>

 <https://orcid.org/0000-0002-6975-7912>

Ronilson da Silva e Silva

Mestrando em Gestão de Áreas Protegidas na Amazônia

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)

✉ ronilsonss1998@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/4400426227549940>

 <https://orcid.org/0009-0002-1595-3368>

Rosilda Lima da Costa

Graduação em Licenciatura em Química

Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

✉ rosildalima1999@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/6240915288697690>

 <https://orcid.org/0009-0009-2301-9306>

Patrícia Dos Santos Gonçalves

Graduanda em Licenciatura em Química
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

✉ psgbruce@hotmail.com

<http://lattes.cnpq.br/9656264350834968>

<https://orcid.org/0009-0003-6449-2462>

Resumo: Este artigo apresenta uma análise preliminar de recursos digitais aplicados ao ensino de Química, com foco em websites, *softwares* e aplicativos educacionais. O estudo possui caráter qualitativo e exploratório, com base em levantamento e análise comparativa de ambientes digitais destinados à educação básica, ensino médio, graduação e professores. Os resultados indicam que os websites concentram maior volume de conteúdos teóricos e materiais de apoio, os softwares destacam-se pela visualização de estruturas e simulação de fenômenos químicos, e os aplicativos oferecem mobilidade, acessibilidade e estratégias lúdicas para o estudo autônomo. A discussão integrada evidencia que esses recursos cumprem funções pedagógicas complementares e ampliam as possibilidades didáticas no ensino de Química. O estudo também considera o contexto do Ensino Remoto Emergencial durante a pandemia da COVID-19, no qual o uso de tecnologias digitais mostrou-se essencial para a continuidade das atividades educacionais. Conclui-se que o uso planejado e mediado desses recursos contribui para a compreensão dos conteúdos químicos e para a diversificação das práticas pedagógicas.

Palavras-chave: Ensino de Química; Recursos digitais; Websites educacionais; *Softwares* educacionais; Aplicativos educacionais.

Abstract: This article presents a preliminary analysis of digital resources applied to Chemistry teaching, focusing on educational websites, software, and applications. The study adopts a qualitative and exploratory approach, based on a survey and comparative analysis of digital environments intended for basic education, secondary education, higher education, and teachers. The results indicate that websites provide a greater volume of theoretical content and support materials, software tools stand out for structural visualization and simulation of chemical phenomena, and applications offer mobility, accessibility, and playful strategies for autonomous study. The integrated discussion shows that these resources perform complementary pedagogical functions and expand teaching possibilities in Chemistry education. The study also considers the context of Emergency Remote Teaching during the COVID-19 pandemic, in which digital technologies played a central role in maintaining educational activities. It is concluded that the planned and mediated use of these resources supports chemical understanding and pedagogical diversification.

Keywords: Chemistry teaching; Digital resources; Educational websites; Educational software; Educational applications.

Resumen: Este artículo presenta un análisis preliminar de recursos digitales aplicados a la enseñanza de la Química, con énfasis en sitios web, software y aplicaciones educativas. El estudio tiene un enfoque cualitativo y exploratorio, basado en el levantamiento y análisis comparativo de entornos digitales destinados a la educación básica, educación media, educación superior y docentes. Los resultados indican que los sitios web concentran mayor cantidad de contenidos teóricos y materiales de apoyo, los software se destacan por la visualización de estructuras y la simulación de fenómenos químicos, y las aplicaciones ofrecen movilidad, accesibilidad y estrategias lúdicas para el estudio autónomo. La discusión integrada muestra que estos recursos cumplen funciones pedagógicas complementarias y amplían las posibilidades didácticas en la enseñanza de la Química. El estudio también considera el contexto de la Enseñanza Remota de Emergencia durante la pandemia de la COVID-19, en el cual el uso de tecnologías digitales resultó fundamental para la continuidad educativa. Se concluye que el uso planificado y mediado de estos recursos favorece la comprensión de los contenidos químicos y la diversificación pedagógica.

Palabras clave: Enseñanza de la Química; Recursos digitales; Sitios web educativos; Software educativo; Aplicaciones educativas.

1. INTRODUÇÃO

A Química tem seu papel na formação científica e social dos estudantes, pois contribui para a compreensão de fenômenos naturais, processos industriais e questões ambientais presentes no cotidiano. Conforme Santos e Schnetzler (2003), o ensino de Química deve promover a capacidade de tomada de decisão, o que exige a articulação entre os conteúdos curriculares e o contexto social no qual o indivíduo está inserido. Essa perspectiva deixa de lado uma abordagem conteudista e direciona o ensino para a formação de sujeitos críticos, capazes de interpretar informações, avaliar situações e agir de forma responsável em sua realidade social.

Nesse sentido, o ensino de Química assume a função formativa, pois estimula o desenvolvimento do pensamento lógico, da autonomia intelectual e da reflexão sobre problemas reais. O estudante deixa de ser apenas receptor de informações e passa a buscar conhecimento, formular hipóteses e identificar soluções para situações relacionadas ao ambiente em que vive. Este método favorece a aprendizagem e a relação entre ciência, sociedade e vida cotidiana, de modo a consolidação do saber químico no espaço escolar.

Paralelamente a essas demandas educacionais, o avanço das tecnologias digitais alterou de forma expressiva o acesso à informação e aos recursos didáticos. O uso da internet tornou-se parte integrante da vida social contemporânea, com impactos diretos na educação. Santana *et al.* (2010), descreve que a ampliação do acesso à informação por meio da internet melhora o processo educacional, pois proporciona ao estudante fontes de consulta e diferentes linguagens para a compreensão dos conteúdos. Esse cenário amplia as possibilidades pedagógicas, sobretudo em áreas como a Química, que exige visualização de fenômenos em escala milimétrica a nanométrica e articulação entre teoria e prática.

A internet passou a atuar como suporte para o ensino-aprendizagem, devido ao baixo custo de acesso e à ampla disponibilidade de materiais digitais. Plataformas educacionais, websites especializados, *softwares* didáticos e aplicativos móveis oferecem conteúdos organizados, simulações, vídeos, exercícios interativos e materiais de apoio que auxiliam o trabalho docente e o estudo discente. Esses recursos contribuem para diversificar as estratégias pedagógicas e para aproximar o conteúdo químico da realidade dos estudantes.

Ribeiro (2002) destaca que a internet, enquanto mídia digital, representa um marco no acesso ao conhecimento, pois o endereço eletrônico passou a simbolizar tecnologia, cultura e modernidade. A rede deixou de ser apenas um meio de envio e recebimento de mensagens para assumir papel relevante na busca por informação e construção do conhecimento. No campo

educacional, esse avanço criou formas de acesso aos conteúdos escolares e acadêmicos, com impacto direto no ensino de Ciências e Química.

A incorporação das tecnologias digitais no ensino, no entanto, exige reflexão crítica por parte dos educadores. Sousa *et al.* (2011) afirma que professores passaram a reconhecer o potencial da internet como recurso pedagógico e como espaço para ensinar e aprender. A utilização de imagens, vídeos, animações, textos digitais e recursos interativos ajuda a compreensão de conceitos abstratos da Química, a exemplo estrutura da matéria, ligações químicas e transformações químicas. Esses recursos ampliam as formas de representação do conhecimento e auxiliam na superação de dificuldades conceituais comuns em Química.

Além disso, a internet possibilita o acesso a uma grande quantidade de produções acadêmicas, como artigos científicos, livros, monográficas, dissertações e teses, o que contribui para a formação continuada de docentes e para a atualização de práticas pedagógicas. Conteúdos que antes se encontravam restritos a livros didáticos impressos passaram a estar disponíveis em ambientes digitais, com acesso rápido e diversificado. Esse contexto reforça o papel das tecnologias digitais como aliadas no processo educacional (Rosa; Leal, 2008).

Entretanto, Sousa *et al.* (2011) alerta que muitos professores ainda enfrentam dificuldades para atuar em um cenário educacional marcado pela rapidez das informações e pela constante renovação tecnológica. Estudantes inseridos em um ambiente digital apresentam novas formas de interação com o conhecimento, o que exige do docente estratégias pedagógicas coerentes com essa realidade. A simples disponibilidade de recursos tecnológicos não garante aprendizagem efetiva, sendo necessária mediação pedagógica qualificada.

Silva (2000) aponta que a internet se consolidou como fonte de informação e como ambiente alternativo para o ensino-aprendizagem, devido à existência de salas virtuais, plataformas educacionais, cursos on-line, websites, bibliotecas digitais e museus virtuais. Esses espaços ampliam o alcance do ensino e permitem novas formas de organização do estudo, tanto no ensino presencial quanto no ensino a distância (EaD).

Apesar das potencialidades, Ribeiro (2002) chama atenção para os riscos associados ao uso indiscriminado da internet. Pesquisas realizadas sem critérios, sem orientação docente e sem análise das fontes podem resultar em informações superficiais, incorretas ou desatualizadas. O discente, muitas das vezes, não apresenta critérios para avaliar a confiabilidade dos conteúdos encontrados, o que reforça a necessidade de selecionar websites, *softwares* e aplicativos educacionais que apresentem fundamentação científica, linguagem adequada e referências consistentes.

Diante desse cenário, a realização de uma análise preliminar de websites, *softwares* e aplicativos educacionais voltados ao ensino de Química. A identificação das principais características desses recursos, bem como de suas contribuições e limitações, permite compreender de que forma tais ferramentas auxiliam o processo de ensino-aprendizagem. Essa análise oferecer subsídios para professores e estudantes no uso pedagógico das tecnologias digitais no ensino de Química.

2. METODOLOGIA

Este estudo possui caráter qualitativo e exploratório e tem como objetivo analisar recursos digitais voltados ao ensino de Química, incluindo websites, *softwares* e aplicativos, destinados à educação básica, ensino médio, graduação e professores. Esses dados foram organizados segundo critérios como idioma, descrição, avaliação dos usuários, compatibilidade, público-alvo, versão e data de atualização. Foi realizado a partir de buscas em ambientes digitais amplamente utilizados, como lojas de aplicativos, repositórios educacionais e mecanismos de busca na internet.

Para a avaliação dos websites, foi elaborada uma tabela analítica fundamentada na metodologia proposta por Costa *et al.* (2003), com a inclusão de dados complementares, como conteúdos abordados, instituição mantenedora, público-alvo e grau de inovação pedagógica. A metodologia de Costa *et al.* (2003) estrutura a avaliação de sites educacionais com base em cinco critérios: (I) topologia, (II) uso de diferentes mídias, (III) grau de segmentação do conteúdo, (IV) forma de abordagem do conteúdo e (V) navegabilidade.

Embora existam outras metodologias de avaliação de ambientes digitais educacionais, estas apresentam elevado nível de complexidade e grande número de variáveis. Considerando o objetivo deste estudo e o perfil dos recursos analisados, optou-se pela metodologia proposta por Costa *et al.* (2003), por sua clareza, objetividade e adequação à análise de websites educacionais voltados ao ensino de Química.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Websites educacionais de Química

Os sites disponíveis (Quadro 1) apresentam ampla diversidade de conteúdos, recursos didáticos e públicos-alvo, o que abrange desde o ensino fundamental até o ensino superior, além de materiais de apoio para professores. Esses ambientes digitais apresentam propostas

pedagógicas distintas, que contempla desde conteúdos introdutórios até materiais de apoio com maior densidade teórica, destinados a diferentes níveis de ensino.

Quadro 1. Websites educacionais com o foco na área da Química

Websites	Descrição	Endereço Eletrônico
QuiFácil	O site QuiFácil possui, vídeos-aulas, aulas-resumo, listas de exercícios, divulgações científicas, biografias, uma seção de “curiosidades curiosas” que apresenta diversos assuntos interessantes e históricos envolvendo a química e entre outras seções disponíveis, que tem como objetivo ensinar de forma simples e objetiva as pessoas que querem aprender química.	www.quifacil.com.br
Química.Net	Site elaborado pelo autor e professor de química Emiliano Chemello, no Química.net encontramos artigos, diversas animações e um quis para testar o conhecimento. O principal objetivo do site é tratar de curiosidades sobre química, todos os materiais disponíveis são voltados a este tema.	http://quimica.net/emiliano/
Química sem segredos	Através da química sem segredos é possível ter acesso a vários conteúdos de química principalmente nas áreas de orgânica, físico-química e inorgânica, nele também temos acesso à exercícios resolvidos e simulados propostos pro eles que permite alunos e professores ter um conhecimento mais amplo, visualizando o que acontece em diversas situações na área de química.	http://quimicasegredos.com/
SoQ	Este site apresenta um vasto conteúdo teórico, exercícios e simulados, além de disponibilizar biografia, curiosidades, a química no cotidiano, jogos on-line e <i>softwares</i> educacionais, os conteúdos também estão separados por áreas e temas como, por exemplo, tem a cessão de conteúdo do Ensino Fundamental e a cessão de conteúdo do ensino Médio, o que na hora de fazer uma pesquisa, facilita bastante.	https://www.soq.com.br/
A graça da química	Um excelente site, que disponibiliza a matéria para download, com ele é possível encontrar experimentos, história da química, jogos, atividades, curiosidades e simulações para aprender na prática as teorias. Eles também apresentam a química no cotidiano, relacionando com várias questões que estão presente em nossa vida de forma direta.	https://agracadaquimica.com.br/
Clube da química	É um site interessante criado pelos professores Genilson Pereira Santana e Genikele Pereira Santana, de que disponibilizam E-books gratuitos, tabela periódica detalhada, jogos online e diversas teoria e notícias relacionadas a área da química.	https://clubedaquimica.com/
e-química	O site e-Química é uma iniciativa do Instituto de Química de Araraquara, e tem como objetivo disponibilizar vídeos, simulações e animações relacionadas à assuntos da área de química. Todos os materiais apresentados são abordados de forma resumida, pois o objetivo do site é complementar o que é ensinado em sala de aula.	http://www.e-quimica.iq.unesp.br/
Manual da química	O site manual da química é uns dos mais acessados e completos, é bastante conhecido por apresentar diversos experimentos fácies de se reproduzir, além de disponibilizar	https://www.manualdaquimica.com/

	canais que também falam de química, abordar vários conceitos de físico-química, orgânica, inorgânica também disponibiliza artigos sobre cada assunto e de curiosidade relacionados a química no cotidiano.	
Portal de estudos em química	Site criado pelo professor Paulo Cesar Azevedo, com o intuito de proporcionar um suporte para o aprendizado de química. No site está disponíveis teorias, resumos, exercícios, experimentos, vídeos e simulações de diversos assuntos. Além de sugestões de sites, dicas para vestibular e downloads de <i>softwares</i> e livros.	https://www.profpc.com.br/
Grupo de pesquisa em educação química (GEPEQ)	Grupo de Pesquisa em Educação Química mostra trabalhos, cursos e outras atividades desenvolvidas pelo grupo, eles disponibilizam links sobre educação, química, entidades e instituições de interesse para professores e estudantes, sobre assuntos voltados para a área da química.	https://gepeq.iqusp.wixsite.com/gepeq
Quiprocura - Química	O site apresenta um conteúdo diferenciado, conceitos da química no cotidiano baseadas em assuntos relacionados ao ensino fundamental e ensino médio como descrição das famílias da tabela periódica, diferença entre gás e vapor, transformações físicas e químicas, ele aborda também as diversidades da química como alimentos sem compostos químicos, compostos químicos na composição do batom e entrem outros assuntos.	http://quiprocura.net/w/
Allchemy Web	É um site que conta com muitas publicações, novidade, curiosidade e entre outros setores que deixam o site propício para o desenvolvimento de um conhecimento mais amplo sobre química, nele encontramos também, links e sugestões de outros sites e <i>softwares</i> educacionais que auxiliam muito no aprendizado de química.	http://allchemy.iq.usp.br/
Química nova interativa (QNint)	Faz parte da Sociedade Brasileira de Química, esse portal tem como objetivo promover instruções confiáveis para que professores e alunos em todos os níveis de formação para eles obterem um aprendizado amplo e completo. Todos os materiais disponibilizados são atualizados e bem revidados pelos seus colaboradores.	http://qnint.sbq.org.br/novo/
Tabela Periódica - Ptable	Esse é um site bastante simples e útil, ela apresenta a tabela periódica atualizada em forma de animação, com as propriedades, curiosidades, configuração eletrônica, oxidação e orbitais de todos os elementos da tabela, tem a opção salvar em PDF ou imprimir.	https://ptable.com
Química Nova na Escola (QNEsc)	A QNEsc faz parte da Sociedade Brasileira de Química, é um espaço aberto ao educador, suscitando debates e reflexões sobre o ensino e a aprendizagem de química, nesse portal é disponibilizado artigos em formatos PDF e cadernos Temáticos publicados desde 2001 pela divisão.	http://qnesc.sbq.org.br/
QuiD+	A QuiD+ é um portal da Sociedade Brasileira de Química, que oferece em uma linguagem simples, materiais diversificados e atualizados da área de química. O portal correlaciona a química e o dia a dia apresentados livros para download, entrevista com profissionais e jogos para serem trabalhados em sala pelos professores da educação básica e nível médio.	http://quid.sbq.org.br/
Organic Syntheses	O site <i>Organic Syntheses</i> fornece à comunidade química procedimentos detalhados, confiáveis e cuidadosamente verificados para a síntese de compostos orgânicos. Ele	http://www.orgsyn.org/

	apresenta procedimentos que descrevem métodos práticos para a preparação de compostos específicos de interesse, e outros que ilustram métodos sintéticos importantes com utilidade geral.	
Química – Virtual Lab	Permite que estudantes aperfeiçoem seus conhecimentos teóricos por meio de experiências fundamentais envolvendo química quântica, propriedade dos gases, titulação, calorimetria, além de simulações de análise qualitativa inorgânica.	https://virtuallab.pearson.com.br/Laboratorios/Quimica
IUPAC	A União Internacional da Química Pura e Aplicada (IUPAC) tem como objetivo propor regras e normas como a uniformização dos símbolos, nomes, medidas e massas dos elementos e substâncias, que contribuam para o avanço das ciências químicas em nível mundial, facilitando os trabalhos desenvolvidos pelos cientistas de diferentes nacionalidades, é uma organização que recebe constituição de órgãos representantes da comunidade química de diversos países, que desenvolvem trabalhos em oito Divisões Técnicas: Química Orgânica e Biomolecular, Biofísica e Físico-química, Química Inorgânica, Química Analítica, Nomenclatura Química e Representação de Estruturas, Polímeros, Química e Saúde Humana, Química e Ambiente.	https://iupac.org/
Química Dicas	É um site que apresenta resumo, informações e dicas de assuntos relacionados a área da química, ele aborda assuntos como: a variação e cálculo de entalpia, calor e reação, carga formal, distribuição eletrônicas entre outros assuntos. Nele também encontramos dicas em podcast, além de curiosidade da química no dia-a-dia.	http://quimica-dicas.blogspot.com/
Khan Academy	Os alunos praticam no próprio ritmo, solucionando primeiramente suas dificuldades de compreensão e, depois, acelerando o aprendizado. Criada por especialistas, a biblioteca da Khan Academy de prática e lições confiáveis abrange matemática, ciências e muito mais. Sempre gratuita para alunos e professores. Com a Khan Academy, os professores conseguem identificar as dificuldades de compreensão de seus alunos, personalizar instruções e atender às necessidades de cada um deles.	https://pt.khanacademy.org/science/chemistry
Cursou Química	O site oferece aulas completas por meio de vídeos e textos que abordam, inclusive, temáticas como estrutura, composição, propriedades da matéria e reações químicas.	https://www.cursou.com.br/educacao/quimica/

Fonte: Próprios autores

Os websites analisados concentram-se, majoritariamente, na disponibilização de conteúdos teóricos, exercícios, simulados, vídeos e materiais complementares para estudo autônomo e apoio às atividades em sala de aula. Observa-se que parte significativa dos sites organiza os conteúdos por áreas da Química, como: Orgânica, Inorgânica e Físico-Química, o que facilita a navegação e o acesso rápido aos temas de interesse do usuário, conforme observado em plataformas como SoQ, Manual da Química e Portal de Estudos em Química.

No que se refere à origem institucional, a presença de websites vinculados a sociedades científicas, universidades e grupos de pesquisa, como QNint, QNEsc, QuiD+, GEPEQ, e-química e IUPAC. Esses ambientes apresentam maior rigor conceitual e compromisso com a confiabilidade das informações, atuando como referência tanto para professores quanto para estudantes. Em contraste, iniciativas individuais de professores e divulgadores científicos, como QuiFácil, Química.Net e Química Dicas, priorizam linguagem acessível, contextualização da Química no cotidiano e estratégias didáticas voltadas à motivação do aluno.

A análise da topologia dos websites indica predominância de estruturas hierárquico-lineares, nas quais os conteúdos são organizados por menus e submenus temáticos. Esse modelo favorece a autonomia do usuário e permite diferentes percursos de navegação, conforme identificado em sites como A Graça da Química, Clube da Química e Quiprocura. Em menor número, observam-se sites com estrutura em rede, nos quais os conteúdos se interligam por hiperlinks, ampliando as possibilidades de exploração do conhecimento.

Quanto ao uso de mídias, o levantamento demonstra que a maioria dos websites incorpora recursos multimídia, como vídeos, animações, simulações e jogos educacionais. Esses recursos contribuem para a visualização de conceitos abstratos e para a compreensão de fenômenos químicos, especialmente aqueles de difícil representação em aulas expositivas tradicionais. No entanto, alguns sites ainda apresentam forte predominância de textos e materiais em formato PDF, com menor exploração do potencial interativo do ambiente digital.

O grau de segmentação do conteúdo varia entre os websites analisados. Parte deles apresenta textos curtos, objetivos e organizados em blocos menores, o que favorece a leitura e a assimilação dos conceitos, especialmente no ensino fundamental e médio. Outros ambientes concentram textos mais extensos e detalhados, com maior aprofundamento teórico, como observado em portais institucionais e científicos, a exemplo de *Organic Syntheses* e IUPAC.

A forma de abordagem do conteúdo também se mostrou heterogênea. Alguns websites oferecem uma visão geral dos temas, com foco na introdução conceitual e contextualização da Química no cotidiano, enquanto outros apresentam conteúdos mais específicos, exercícios resolvidos e propostas de aplicação prática. Essa diversidade indica que os websites atendem a diferentes finalidades educacionais, desde revisão de conteúdos até apoio ao estudo sistemático.

A navegabilidade, de modo geral, mostrou-se adequada na maioria dos websites listados no quadro, com menus claros e acesso funcional ao conteúdo. Entretanto, identificaram-se ambientes com excesso de informações na página inicial ou organização visual pouco clara, o

que pode dificultar o acesso rápido aos materiais, sobretudo para alunos com menor familiaridade com recursos digitais.

Dessa forma, os resultados indicam que os websites educacionais de Química constituem ferramentas relevantes de apoio ao processo de ensino-aprendizagem. Eles oferecem diversidade de conteúdos, recursos didáticos e estratégias de apresentação, possibilitando sua utilização em diferentes contextos educacionais. No entanto, a efetividade desses ambientes depende da mediação docente e da seleção criteriosa de websites que apresentem clareza didática, organização adequada e fundamentação científica.

3.2 Softwares educacionais de Química

Os *softwares* de Química (Quadro 2), evidencia a presença de ferramentas digitais com diferentes finalidades pedagógicas, que variam entre visualização molecular, resolução de problemas, simulações virtuais e atividades lúdicas. Esses *softwares* atendem a distintos níveis de ensino e oferecem suporte relevante ao processo de ensino-aprendizagem da Química.

Quadro 2. *Softwares* educacionais com o foco na área da Química

<i>Software</i>	Descrição	Idioma	Licença	Site
Chemsketch	O <i>software</i> permite desenhar representações de produtos químicos e moléculas. Possui várias ferramentas que permite criar modelos tridimensionais de moléculas de forma consistente.	Inglês	Gratuita	https://chemsketch.softonic.com.br/
Cidade do Átomo	O <i>software</i> educativo de jogo faz uma abordagem sobre o tema radioatividade, é simples e dinâmico. É apresenta uma abordagem resoluções de problemas relacionados a proteção radiológica, permitindo desenvolver estratégias para a discussão sobre a produção de energia elétrica através do uso na energia nuclear.	Português	Gratuita	http://www.iq.ufrgs.br/aeq/cidatom.htm
PhET	O <i>software</i> se estende a outras áreas do conhecimento além da química. Ele transforma eventos microscópios em uma experiência visual apresentando interações interativa, permitindo assim uma maior compreensão do conteúdo. As simulações podem ser executadas on-line ou copiadas para seu computador, todas as simulações são de código aberto.	Inglês	Gratuita	www.baixaki.com.br/download/phet.htm
XDrawChem	É um programa de <i>software</i> para desenhar e analisar estruturas e reações químicas. Desenho de ângulo fixo, automático de figuras, Detecta estruturas, texto e setas e os posiciona automaticamente, pode desenhar anéis e outras estruturas automaticamente são algumas das funcionalidades do programa	Inglês	Gratuita	https://sourceforge.net/projects/xdrawchem/

Crazy Atoms	É um <i>software</i> de jogo simples e eficiente onde o usuário tem que tentar juntar diferentes átomos em moléculas. Possui mais de 440 níveis (exercícios).	Inglês	Gratuita	https://crazy-atoms.software.informer.com/
Avogadro2-0.8.0	É um programa editor de molécula avançado projetado para uso em plataforma química computacional, modelagem e molecular.	Inglês	Gratuita	https://sourceforge.net/projects/avogadro/files/avogadro2/0.8.0/
QuipTabela	Apresenta o formato tradicional da tabela periódica, com os elementos químicos distribuídos em metais, não-metais e gases nobres. Basta clicar no elemento para obter informação detalhada sobre eles, além de apresentar uma lista com as biografias dos cientistas mais importantes do ramo. O programa traz ainda uma lista de referências bibliográficas.	Português	Gratuita	https://quiptabela.softonic.com.br/
Crocodile chemistry	O <i>software</i> possui diferentes reações químicas e experimentos, fornecendo um laboratório de química virtual com mais de 100 substâncias para serem visualizada em 3D, além de uma biblioteca online que pode ser acessada online.	Inglês	Gratuita	https://crocodilechemistry.software.informer.com/
Khi 3 3.4.8	Calculadora multifuncional, que permite a realização de cálculos simples até operações mais complexas. Pode ser utilizada em diversas áreas do conhecimento, por apresentar inúmeras funcionalidades, além de apresentar jogos didáticos para ajudar na compreensão de determinados assuntos.	Inglês	Gratuita	https://www.baixaki.com.br/download/khi-3.htm
Biovia Draw	É um programa que elevado permite criar fórmulas estruturais para moléculas complexas, e reações, é bastante intuitivo, apresentando uma interface pratica que permite copiar o que foi produzido para outros <i>softwares</i> .	Inglês	Gratuita	https://hts.c2b2.columbia.edu/draw/

Fonte: Próprios autores

Observa-se que parte dos *softwares* tem como foco principal a representação estrutural e a modelagem molecular, como Chems sketch, XDrawChem, Avogadro e Biovia Draw. Essas ferramentas permitem a construção de moléculas, visualização tridimensional e análise de estruturas químicas, o que favorece a compreensão de conceitos relacionados à geometria molecular, ligações químicas e reatividade. Tais *softwares* mostram maior adequação ao ensino médio e superior, sobretudo em conteúdos de Química Orgânica e Físico-Química.

Outro grupo de *softwares* apresenta abordagem voltada à simulação de fenômenos químicos e experimentos virtuais. O PhET e o Crocodile Chemistry se destacam nesse contexto, pois oferecem simulações interativas que representam fenômenos microscópicos e macroscópicos, como reações químicas, propriedades dos gases e processos energéticos. Esses

ambientes virtuais possibilitam a exploração de situações que nem sempre se viabilizam em laboratórios escolares, seja por limitações de infraestrutura, segurança ou custos.

Os *softwares* com caráter lúdico e educativo, como Cidade do Átomo e Crazy Atoms, são propostas baseadas em jogos e desafios. Essas ferramentas utilizam estratégias motivacionais para trabalhar conceitos como radioatividade, formação de moléculas e organização da matéria. Esse tipo de abordagem tem maior potencial para a educação básica e para atividades introdutórias, pois associa conteúdo científico a estratégias de aprendizagem mais dinâmicas.

Ferramentas de apoio ao cálculo e à consulta, como Khi 3 e QuipTabela, são recursos complementares ao estudo da Química. Esses *softwares* auxiliam na realização de cálculos, consulta à tabela periódica e acesso a informações sobre propriedades dos elementos químicos. Embora apresentem menor interatividade conceitual, contribuem para a resolução de exercícios e para a organização do estudo.

Quanto ao idioma, observa-se predominância de *softwares* em língua inglesa, o que pode representar uma barreira para parte dos estudantes da educação básica. No entanto, a presença de *softwares* em língua portuguesa, como Cidade do Átomo e QuipTabela, amplia a acessibilidade e favorece o uso em contextos escolares nacionais.

No que se refere à licença, todos os *softwares* listados no quadro 2 são de acesso gratuito, o que pode ser aplicadas em ambientes educacionais públicos e privados. Ou seja, o potencial desses recursos como ferramentas de apoio ao ensino de Química, sobretudo em instituições com restrições orçamentárias.

De modo geral, os *softwares* educacionais de Química analisados apresentam contribuições relevantes para o ensino, ao oferecer visualização, simulação e apoio conceitual a conteúdos abstratos. No entanto, seu uso eficaz depende da mediação do professor, da adequação ao nível de ensino e da integração com os objetivos pedagógicos definidos para cada contexto educacional.

3.3 Aplicativos educacionais de Química

A análise dos aplicativos educacionais de Química, conforme apresentados no Quadro 3, evidencia um conjunto amplo de ferramentas digitais voltadas ao apoio ao ensino e ao estudo da disciplina em diferentes níveis de formação. Os aplicativos analisados atendem desde a educação básica até a graduação, com propostas que variam entre jogos educativos, aplicativos de consulta, simuladores e ferramentas de resolução de exercícios.

Quadro 3. Aplicativos educacionais com o foco na área da Química

Aplicativos	Idioma	Descrição	Avaliação dos usuários	Público-alvo	Ícone
Átomos	Português	É um jogo de lógica educativo, têm 88 níveis, regras simples e um excelente gráfico HD. Você precisa empurrar os átomos para coletar moléculas.	3,9	Educação Básica	
Ferramentas da Química	Português	É um aplicativo que contém tabela periódica com características dos elementos, várias ferramentas de cálculo e preparação de solução, indicador de PH, constantes físicas e químicas dados para solventes comuns e funções orgânicas e rotulagem de produtos químicos.	4,5	Graduação	
Organic Reactions	Inglês	O aplicativo permite o acesso rápido às principais reações dos grupos funcionais e seus mecanismos. Ele é organizado para fornecer uma ligação direta entre um reagente e seu produto correspondente, bem como as reações de síntese e proteção.	4,3	Graduação	
LDMD Química: Aprendendo Estequiometria e Equilíbrio	Português	Aplicativo de orientação voltado para o ensino de Estequiometria e Equilíbrio Químico. Possui animações, áudios explicativos de gráficos e conceitos, vídeos e PopUp para todas as palavras em vermelho.	4,9	Graduação	
Formulas Químicas – Matéria e Tabela periódica	Português	É um aplicativo que disponibiliza a tabela periódica com propriedades dos elementos, possui diversas categorias com fórmulas de diversos temas, como funções Químicas, Estudo dos Gases, Termoquímica, Ligações, Reações Químicas entre outros.	4,6	Graduação	
Hidrocarbonetos: Estruturas e fórmulas químicas	Português	Este jogo apresenta mais de 183 fórmulas estruturais e nomes de Hidrocarbonetos, basta escolher um modo de jogo e o nível de dificuldade para jogar, o aplicativo também possui um modo de aprendizagem – Flashcards.	4,2	Graduação	
Substâncias químicas: química orgânica, Inorgânica.	Português	É um jogo que disponibiliza nomes sistemáticos e triviais, estruturas e fórmulas, compostos orgânicos, inorgânicos. Entre ácidos e óxidos para hidrocarbonetos e álcoois, são 100 compostos fáceis e 100 compostos difíceis. Apresenta dois modos de aprendizagem – Flashcards – Tabela de todas as substâncias na aplicação.	4,3	Nível médio e Graduação	
Química - Palestra	Português	É um aplicativo de orientação que disponibiliza aulas de química e palestras de diversos temas de orgânica, inorgânica, físico-química e bioquímica. Através dele você aprende química assistindo a esses vídeos de universidades e de professores de todo o mundo.	4,6	Graduação	
Ligações Químicas	Português	O aplicativo é uma maneira rápida e fácil para aprender e fixar o conceito e os tipos de ligações químicas, e para fixar o assunto ele propõe desafios e mostrar exemplos presente no cotidiano de cada tipo de ligação química.	4,8	Educação Básica	

Nomenclatura a Química Inorgânica	Espanhol	Nomenclatura é um aplicativo de orientação que apresenta Nomenclatura e formulação de compostos orgânicos de acordo com as regras da IUPAC.	4,1	Graduação	
Tabela periódica 2021 - Química	Português	O aplicativo mostra a tabela periódica no seu formato expandido, como aprovado pela União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC), além de apresentar uma tabela de Solubilidade.	4,8	Ensino Médio	
GoReact	Inglês	É um aplicativo simples, para estudo da tabela periódica. Ajuda o aluno reconhecer os elementos químicos, a lógica do aplicativo é tocar umas vezes no elemento químico que desejar e aparece, características e propriedades dos elementos, o professor e os alunos podem verificar quais reações químicas ocorrem com a mistura de elementos da tabela periódica.	2,3	Ensino Básico	
Chirality-2	Inglês	Chirality-2 é um jogo que tem como objetivo ensinar alguns conceitos fundamentais em química orgânica de uma forma divertida e inovadora, usando interfaces de arrastar e soltar e tocar para resolver quebra-cabeças e responder perguntas.	-	Graduação	
Química completa	Português	O aplicativo apresenta um resumo completo de todos os assuntos abordados no ensino da química no ensino médio, além de constar uma vasta lista de exercícios de todos os assuntos abordados. Ele apresenta um glossário com termos químicos, à história da química e de seus principais cientistas.	4,2	Ensino Médio	
ReactionFlash	Inglês	É uma maneira de aprender reações nomeadas, e seus mecanismos, ele cobre mais de 1.000 reações químicas nomeadas, o aplicativo também possui um modo de teste que permite que você teste seus conhecimentos.	4,5	Graduação	
Resumão de química	Português	Contém conteúdo de química básica, proporciona o aluno aprender um pouco mais sobre os conceitos relacionados à química, e, além disso, podem se divertir com os jogos Quiz que estão espalhados pelo aplicativo.	4,7	Ensino Médio	
Ácidos, íons e sais inorgânicos – Quis de química	Português	Aprender os nomes e fórmulas de todos os ácidos inorgânicos importantes, íons poliatômicos e seus sais. Apresenta um modo de aprendizagem – Tabelas. Para jogar basta escolher o modo de jogo (Questionário, teste de múltipla escolha e jogo de tempo).	4,4	Graduação	
Geometria molecular (Ligações covalentes-química)	Português	Saindo do abstrato para o lúdico, geometria molecular é um aplicativo simulador que permite o aluno visualizar facilmente as ligações químicas, compreende estados de valência, e a geometria molecular em 3D.	4,4	Ensino Médio	
Configuração Eletrônica Química	Português	É um jogo, que apresenta teoria referente à configuração eletrônica, é uma forma simples de aprender a ocupação dos orbitais.	4,6	Educação Básica	

King Draw chemical Structure editor	Inglês	KingDraw é um editor de desenho químico que permite o aluno ou professor esboçar moléculas e reações, também pode ser usado para prever propriedades compostas, converter estruturas químicas em nomes IUPAC, visualizar estruturas 3D.	4,6	Graduação	
Funções orgânicas - em química orgânica - O teste	Português	O jogo inclui 80 grupos funcionais, as classes de compostos orgânicos e de biomoléculas. O jogo tem uma proposta simples, porém mais que suficiente para entreter e distrair enquanto fixa os conceitos (não tão básicos) da nomenclatura de funções orgânicas.	4,3	Graduação	
Química Pré Universitário	Espanhol	É um aplicativo de orientação, que apresenta teorias sobre diversos assuntos de química, como cinética química, equilíbrio químico, reações químicas, soluções – PH, POH entre outros conceitos e fórmulas.	-	Graduação	
QuímicaMaster	Português	Um aplicativo simples e intuitivo que vai ajudá-lo no estudo de diversos assuntos de química como: tabela Periódica de Elementos, unidades de Massa atômica, lei de conservação de massa ou Lei de Lavoisier, leis ideais de gás, lei de Boyle, lei de Charles ou a primeira lei de Gay-Lussac entre outras teorias.	4,6	Ensino Médio	
Mecânica quântica	Espanhol	Aplicativo de orientação que aborda conceitos teóricos sobre princípios e postulados, momento angular, átomo hidrogeniônico entre outros assuntos além de apresentar também exercícios resolvidos.	4,0	Graduação	
Química	Português	Nesse aplicativo o aluno pode encontrar e resolver equações químicas, ele também apresenta tabela periódica interativa, calculadora de massas molares, tabelas de solubilidade das substâncias, eletronegatividade dos elementos.	4,2	Graduação	
Estereoquímica The Game	Português	É um aplicativo baseado em jogos que permite que alunos revisem individualmente a estereoquímica de uma maneira envolvente e divertida, respondendo a perguntas aleatórias de um banco com mais de 220 perguntas, para começar a jogar, é preciso apenas escolher um modo de jogo e responder as perguntas.	-	Graduação	
Funções Orgânicas	Português	Um jogo que avaliar e exercitar os conhecimentos relacionados as ligações, as cadeias, as fórmulas estruturais, as nomenclaturas e as classificações das substâncias orgânicas mais conhecidas e estudadas. O aplicativo resulta em dois níveis de jogo – Desafio 1 e Desafio 2, o aluno deve identificar as fórmulas estruturais dos compostos, e a nomenclatura de cada substância pedida, segundo a UPAC.	4,2	Ensino Médio	
Kemistri	Inglês	Um jogo de orientação, que possui um resumo de cada modelo atômico, e tem uma ideia simples, de adivinhar a posição correta de cada elemento na tabela periódica, reorganizar os elementos na posição correta na tabela periódica e construir a configuração eletrônica de elementos.	-	Ensino Básico	

ChemTube3D	Inglês	O ChemTube3D contém animações e estruturas interativas em 3D, com informações de suporte para alguns assuntos mais importantes abordados em química orgânica, entenda a forma dos orbitais atômicos e moleculares, vibrações e formas moleculares.	4,2	Graduação	
Química - Enem	Português	O aplicativo abrange conceitos de alguns conteúdos de química como teoria atômica, estequiometria, soluções, termodinâmica, radioatividade entre outros, com uma incrível ferramenta de calculadora para fórmulas. Sem exigir conexão com a rede, o aplicativo pode ser acessado a qualquer momento em qualquer lugar.	4,3	Ensino Médio	
Química: Gerador de tarefa	Português	O aplicativo Química: Gerador de tarefa gera exercícios aleatórios no tópico selecionado, fornecendo o resultado e uma solução completa para cada um. Inclui também uma breve introdução (tutorial) para cada assunto. Aprendizagem química no nível do ensino secundário (médio).	3,9	Ensino Médio	
Reações químicas	Português	O aplicativo tem várias funções que chama bastante atenção, pois apresenta uma forma bem pratico de ensinar e também as demonstrações são bem funcionais.		Ensino Médio	

Fonte: Próprios autores

Observa-se predominância de aplicativos em língua portuguesa, o que amplia a acessibilidade ao público escolar brasileiro, sobretudo no ensino fundamental e médio. Aplicativos como Átomos, Ligações Químicas, Configuração Eletrônica Química e Resumão de Química utilizam estratégias lúdicas e linguagem simplificada, favorecendo a introdução e a fixação de conceitos básicos da Química. Esses recursos mostram adequação ao uso em atividades complementares e momentos de reforço escolar.

Outro grupo de aplicativos apresenta foco mais técnico e conceitual, com maior densidade de conteúdos, direcionados ao ensino médio e à graduação. Exemplos como Ferramentas da Química, Organic Reactions, ReactionFlash, kingDraw Chemical Structure Editor e ChemTube3D oferecem recursos para estudo de reações químicas, estruturas moleculares, nomenclatura e visualização tridimensional. Esses aplicativos ajudam a compreender temas abstratos e para o conceitual em Química Orgânica e Físico-Química.

Os aplicativos de consulta e apoio rápido, como Tabela Periódica - Química, QuímicaMaster e Química, concentram informações sobre propriedades dos elementos, cálculos químicos e tabelas. Esses recursos funcionam como instrumentos de apoio ao estudo e à resolução de exercícios, com uso frequente em contextos de sala de aula e estudo individual.

Aplicativos baseados em jogos e desafios, como Hidrocarbonetos, Substâncias Químicas, Funções Orgânicas, Estereoquímica The Game e Kemistri, utilizam estratégias de aprendizagem

ativa, com níveis de dificuldade e sistemas de avaliação por desempenho. Essa abordagem favorece a motivação do estudante e estimula a autonomia no processo de aprendizagem, especialmente em conteúdos que exigem memorização e reconhecimento de padrões.

No que se refere à avaliação dos usuários, a maioria dos aplicativos apresenta notas superiores a 4,0, o que indica boa aceitação e usabilidade. Aplicativos com avaliações mais baixas, como GoReact, tem suas limitações em funcionalidade, interface ou adequação pedagógica, ou seja, é necessário a seleção desses recursos por professores e instituições.

Quanto à compatibilidade, observa-se que todos os aplicativos analisados são destinados ao sistema Android, com variações nos requisitos de versão. O tamanho dos arquivos varia de aplicativos leves, voltados à consulta rápida, até aplicativos mais robustos, com animações e simulações complexas. Essa diversidade pode influenciar o acesso dos estudantes, especialmente em contextos com limitações de armazenamento ou conectividade.

De modo geral, os aplicativos de Química são recursos que complementam o ensino-aprendizagem. Oferecem mobilidade, variedade de abordagens didáticas e possibilidade de estudo autônomo. No entanto, sua efetividade pedagógica depende da adequação ao nível de ensino, da qualidade do conteúdo apresentado e da mediação do professor no uso desses recursos em contextos educacionais.

3.4 Contribuições de recursos digitais para o ensino-aprendizagem da Química

Os websites, *softwares* e aplicativos de Química são recursos digitais que cumpre funções pedagógicas distintas e complementares no processo de ensino-aprendizagem. Os websites apresentam maior volume de conteúdos teóricos, exercícios, simulados e materiais de apoio, o que os torna adequados para introdução, revisão e aprofundamento dos temas curriculares. Os ambientes digitais ajudam os docentes no acesso a materiais estruturados, especialmente em contextos de ensino médio e superior. Além disso, muitos websites apresentam vínculo institucional, isso ajuda na competência das informações disponibilizadas.

Os *softwares*, mostram maior potencial para a visualização de estruturas, simulação de fenômenos e experimentação virtual. Ferramentas de modelagem molecular, simulações de laboratório e programas de desenho químico auxiliam na compreensão de conceitos abstratos, como geometria molecular, interações químicas e processos energéticos. Esses recursos apresentam maior adequação a atividades práticas, estudos dirigidos e situações em que o laboratório físico não se encontra disponível.

Nesse contexto, Braga e Santana (2023) destacam que:

A utilização de recursos computacionais nas aulas de Química representa uma alternativa viável. [...], pois pode contribuir no processo educacional e na tentativa de contextualizar a teoria e prática no ensino desta disciplina. Para escolas que possuem um laboratório de química, o computador pode também ser uma ferramenta importante na visualização e compreensão dos conteúdos da disciplina, na simulação de reações químicas, nas previsões de fenômenos, na comparação de dados qualitativos e quantitativos, [...] e avaliação de resultados experimentais (Braga; Santana, 2023, p.7).

Os aplicativos destacam-se pela mobilidade e facilidade de acesso, o que permite seu uso em diferentes contextos e momentos de estudo. Aplicativos baseados em jogos, quizzes e desafios favorecem a motivação do estudante e estimulam o estudo autônomo, especialmente na educação básica e no ensino médio. Já aplicativos de consulta e aprofundamento conceitual atendem demandas mais específicas da graduação, como nomenclatura, reações químicas e visualização tridimensional.

A integração dos recursos digitais aumenta as possibilidades pedagógicas no ensino de Química. O uso articulado de websites, *softwares* e aplicativos permite ao professor diversificar estratégias didáticas, associando conteúdos teóricos, atividades práticas, simulações e avaliações formativas. Essa diversidade contribui para atender diferentes estilos de aprendizagem e níveis de formação dos estudantes.

Entretanto, a análise integrada também evidencia limitações. A diversidade de recursos não garante, por si só, aprendizagem efetiva. A ausência de critérios claros na seleção dos materiais, o excesso de informações e a falta de articulação com os objetivos pedagógicos podem comprometer o uso educacional dessas ferramentas. Além disso, barreiras como idioma, compatibilidade tecnológica e acesso à internet podem restringir o alcance de determinados recursos.

Dessa forma, o uso pedagógico de websites, *softwares* e aplicativos educacionais de Química requer planejamento docente, mediação crítica e alinhamento com o currículo. Quando utilizados de forma articulada e consciente, esses recursos digitais constituem aliados relevantes no processo de ensino-aprendizagem, ao favorecer a compreensão dos conteúdos químicos, a autonomia do estudante e a contextualização da ciência no cotidiano.

3.5 O uso da tecnologia no Ensino Remoto Emergencial (ERE) na pandemia da COVID-19

Não há como não mencionar o uso da tecnologia no Ensino Remoto Emergencial (ERE) que foi uma resposta imediata às restrições impostas pela pandemia da COVID-19 e exigiu rápida reorganização das práticas educacionais em todos os níveis de ensino. Esse contexto

impulsionou o uso de recursos digitais e ampliou o debate sobre a inserção das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem (Braga; Yamaguchi; Pessoa Junior, 2024).

De acordo com Braga, Yamaguchi e Pessoa Junior (2024), a pandemia marcou um momento decisivo para a adoção de novas estratégias de ensino e aprendizagem, ao direcionar maior atenção ao uso da tecnologia no ambiente educacional. O fechamento das instituições de ensino levou à adoção das tecnologias digitais como alternativa para reduzir prejuízos ao calendário escolar e à continuidade das atividades pedagógicas.

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC's) passou a ocupar papel central no ERE, por meio de plataformas digitais, ambientes virtuais de aprendizagem, aplicativos e recursos on-line. No entanto, esse processo não ocorreu de forma homogênea. As instituições de ensino enfrentaram entraves relacionados à organização pedagógica, formação docente e infraestrutura tecnológica, o que impactou a efetividade das atividades remotas.

Nesse cenário, evidencia-se que o uso de recursos tecnológicos se tornou essencial para a manutenção das atividades educacionais durante o ERE. Aplicativos, *softwares* e websites educacionais atuaram como alternativas pedagógicas viáveis para reduzir os impactos da suspensão das aulas presenciais, tanto para professores quanto para alunos (Braga; Pessoa Junior, 2022).

Para os professores, esses recursos possibilitaram a reorganização das práticas pedagógicas, o acesso a materiais digitais, a proposição de atividades e a adaptação dos conteúdos curriculares ao formato remoto. Websites educacionais ofereceram suporte teórico, exercícios e materiais estruturados, enquanto softwares e aplicativos permitiram a exploração de simulações, visualizações e atividades interativas, especialmente relevantes no ensino de Química, disciplina que exige forte articulação entre teoria e prática.

Para os alunos, os recursos tecnológicos ampliaram as possibilidades de acesso ao conteúdo escolar em um contexto marcado por limitações de infraestrutura e conectividade. Aplicativos educacionais, em especial, destacaram-se pela mobilidade e pela facilidade de uso, o que favoreceu o estudo em diferentes momentos e espaços. Mesmo em situações de acesso restrito à internet, muitos desses recursos permitiram o uso off-line, contribuindo para a continuidade do processo de aprendizagem.

Dessa forma, a experiência do ERE reforça que o uso de recursos tecnológicos não representou apenas uma solução emergencial, mas também evidenciou seu potencial como ferramenta de apoio permanente ao ensino. A utilização de aplicativos, softwares e websites educacionais mostrou-se fundamental para professores e alunos, ao possibilitar novas formas

de interação com o conhecimento, ampliar o acesso aos conteúdos e contribuir para a adaptação do ensino a diferentes realidades educacionais.

4. CONCLUSÃO

Este estudo apresentou uma análise preliminar de alguns websites, *softwares* e aplicativos educacionais voltados ao ensino de Química, com foco em suas contribuições para o processo de ensino-aprendizagem. Os resultados indicam que os recursos digitais analisados oferecem apoio ao ensino da disciplina, ao disponibilizar conteúdos teóricos, atividades práticas, simulações e ferramentas interativas adequadas a diferentes níveis de formação.

Os websites destacam-se pela organização dos conteúdos, diversidade de materiais e, em muitos casos, pelo vínculo institucional, o que reforça a confiabilidade das informações. Esses ambientes mostram adequação para introdução, revisão e aprofundamento dos temas curriculares, além de auxiliar o planejamento docente. Os *softwares* apresentam maior potencial para a visualização de estruturas, simulação de fenômenos e experimentação virtual, o que contribui para a compreensão de conceitos abstratos e para a superação de limitações estruturais dos laboratórios escolares. Os aplicativos, oferecem mobilidade, acessibilidade e estratégias motivacionais, com destaque para jogos, quizzes e ferramentas de consulta rápida.

A integração desses recursos demonstra que seu uso amplia as possibilidades pedagógicas no ensino de Química, ao permitir a diversificação de estratégias didáticas e atender diferentes estilos de aprendizagem. Porém, a presença de recursos digitais não assegura, de forma isolada, a aprendizagem dos estudantes. A efetividade pedagógica depende da seleção dos materiais, da adequação ao nível de ensino e da mediação do professor.

Conclui-se que websites, *softwares* e aplicativos constituem ferramentas complementares ao ensino de Química, com potencial para enriquecer as práticas pedagógicas quando alinhados ao currículo e aos objetivos educacionais. Estudos futuros podem aprofundar a análise desses recursos, considerando critérios de avaliação mais específicos, bem como investigar sua aplicação direta em contextos escolares, a partir de experiências pedagógicas sistematizadas.

5. REFERÊNCIAS

BRAGA, Ebson Gama; SANTANA, Genilson Pereira. **Hipermídia na Educação: Uma Breve Discussão Sobre suas Potencialidades no Ensino de Ciências Exatas**. In: Anais do Congresso On-Line Nacional de Ensino de Química, Física, Biologia e Matemática. Recife (PE) Educacional, 2023. Disponível em: <<https://doi.org/10.29327/1312835.3-8>>. Acesso em: fev. 2026.

BRAGA, Ebson Gama; YAMAGUCHI, Klenicy Kazumy de Lima; PESSOA JUNIOR, Erasmo Sérgio Ferreira. **O Uso de Tecnologias Digitais no Ensino: Uma reflexão sobre a dificuldade da implantação do Ensino Remoto Emergencial na Universidade Estadual Do Amazonas.** Revista GepesVida, v. 10, n. 23, 2024. Disponível em: <<https://icepsc.com.br/ojs/index.php/gepesvida/article/view/15222/0>>. Acesso em: fev. 2026.

BRAGA, Ebson Gama; PESSOA JUNIOR, Erasmo Sergio Ferreira. **Ensino Remoto Emergencial no Contexto Pandêmico da Covid-19 no Curso de Licenciatura em Química do CEST/UEA.** Artigo de conclusão de curso (Licenciatura em Química). Universidade do Estado do Amazonas – CEST/UEA. Tefé, Amazonas, 2022. Disponível em: <<https://ri.uea.edu.br/server/api/core/bitstreams/8eba20c4-f218-416c-9e69-613610ef9541/content>>. Acesso em: fev. 2026.

COSTA, Valéria Machado da *et al.* **Avaliação de sites educacionais de Química e Física: um estudo comparativo.** In: Workshop em Informática na Educação. XXIII Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. Campinas–SP. 2003.

RIBEIRO, Luciano Andrade. **Excesso de Informação no Ambiente WWW.** Florianópolis, 2002. 100f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, UFSC, 2002.

ROSA, L. Alberto P.; LEAL, João P. **A química na net, a net da química.** Lisboa, Portugal, 2008.

SANTANA, Vagner Figuerêdo de *et al.* **Um Processo de Avaliação de Acessibilidade Web Universal.** Relatório Técnico. São Paulo: Campinas, 2010.

SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos; SCHNETZLER, Roseli Pacheco. **Educação em química: compromisso com a cidadania.** 3. ed. Porto Alegre: UNIJUI, 2003.

SILVA, Valéria Santos Paduan. **Informática educacional: repensando o uso dos computadores nas escolas de educação infantil e ensino fundamental.** Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. 2000.

SOUSA, Robson Pequeno de *et al.* **Tecnologias digitais na educação.** Campina Grande: EDUEPB, 2011.